

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybider Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye’deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri’s <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omania Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarraf" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبة حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى في قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- 711.....التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية.....
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: *Ullikummi* Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyan ve Kozmos

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

Özet

Bu çalışma, Hurri kökenli *Ullikummi Şarkısı* mitinde geçen tanrılar arası kozmik iktidar mücadelesini Hitit dini ve siyasi düşünce sistemiyle ilişkilendirerek incelemektedir. Bu mitin merkezinde, Tanrı *Kumarbi*'nin Fırtına Tanrısı *Teşup*'a karşı bir tehdit unsuru olan dev taş varlık *Ullikummi*'yi yaratması ve bu varlığın göğe doğru yükselerek tanrılar düzenini tehdit etmesinin yanı sıra iktidar krizi yer almaktadır. Araştırmanın amacı, Fırtına Tanrısı *Teşup*'un bireysel çöküşten kolektif destekle zafer kazanma sürecini, Hitit kral ideolojisinin bir yansıması olarak değerlendirmek ve mitin ritüel, sembolik ve siyasi düzlemlerdeki anlamlarını açığa çıkarmaktır.

Çalışmada, *Ullikummi Şarkısı*'nın çeşitli sahneleri analiz edilmiş, tanrılar arası güç ilişkileri, doğa unsurlarının seferber edilmesi, ritüel nesnelerin kullanımı ve geleneksel bilgiye başvuru gibi temalar (kara toprak, güzel kokulu yağlar, tanrısal hayvanlar, eski sözlerin tabletleri, tanrılar topluluğunun seferberliği) merkeze alınmıştır. Mezopotamya kökenli Yaratılış miti *Enuma Eliş*'teki benzer mitolojik anlatılarla karşılaştırmalı çözümlenmeler yapılarak metnin ideolojik boyutu ortaya konmuştur.

Analizler sonucunda, tanrılar arası kolektif dayanışmanın, geleneksel bilginin ve ritüel pratiklerin iktidarın yeniden inşasında merkezi rol oynadığını göstermektedir. Böylece Fırtına Tanrısı *Teşup*'un zaferi, yalnızca fiziksel güçle değil, tanrılar topluluğunun kolektif dayanışması, ritüel uygulamalar ve geleneksel bilgeliği sayesinde gerçekleşmektedir. *Ullikummi*'nin yükselişi ile sembolleşen tehdit ise yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda düzenin temellerine yönelen sembolik bir isyandır.

Sonuç itibarıyla, *Ullikummi Şarkısı* yalnızca bir efsane değil; Hititlerde kutsal düzenin kırılma anını, kralın iktidarının temellerini, kriz esnasında nasıl yeniden tesis edildiğini anlatan güçlü bir mitolojik anlatıdır. Aynı zamanda bu mit, Mezopotamya etkilerini yansıtan çok katmanlı bir kültürel temsil olarak da değerlendirilebilir. Böylece *Ullikummi Şarkısı* mitinin Hitit dünyasında düzen, meşruiyet, kutsallık kavramlarının yanı sıra kozmik düzenin restorasyonunu yansıtan mitolojik temsilleriyle bu temsillerin Mezopotamya gelenekleriyle kurduğu ilişkileri de ortaya koyması açısından önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hititler, tanrılar arası mücadele, *Ullikummi Şarkısı*, *Enuma Eliş*, *Teşup* ve *Kumarbi*

Sabotage and Resistance in the Hurri-Hittite Myth: Power, Rebellion and Cosmos in the Myth of the Song of *Ullikummi*

Asst. Prof. Dr. Z. Nihan Kırçıl

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

Abstract

This study examines the cosmic power struggle between gods in the myth of *the Song of Ullikummi* of Hurri origin in relation to the Hittite religious and political thought system. At the center of this myth is the creation by the god *Kumarbi* of the giant stone *Ullikummi*, who is a threat to the Storm God *Tešup*, and the ascension of this being into the sky, threatening the order of the gods, as well as the crisis of power. The aim of this study is to evaluate the process of the Storm God *Tešup*'s triumph from individual collapse to victory with collective support as a reflection of the Hittite king ideology, and to reveal the meanings of the myth on ritual, symbolic, and political levels.

In this study, various scenes of *the Song of Ullikummi* were analyzed, focusing on themes such as power relations between the gods, mobilization of natural elements, use of ritual objects, and recourse to traditional wisdom (black earth, fragrant oils, divine animals, tablets of ancient sayings, and mobilization of the community of gods). A comparative analysis of the Mesopotamian creation myth the *Enuma Elish* with similar mythological narratives in the *Enuma Elish* reveals the ideological dimensions of the text.

The analyses show that collective solidarity among gods, traditional knowledge, and ritual practices plays a central role in the reconstruction of power. Thus, the victory of the Storm God *Tešup* is realized not only through physical force but also through the collective solidarity of the community of gods, ritual practices, and traditional wisdom. The threat symbolized by the rise of *Ullikummi* is not only physical but also a symbolic rebellion against the foundations of order.

In conclusion, *the Song of Ullikummi* is not only a legend; it is a powerful mythological narrative that describes the fragility of the Hittite sacred order, the foundations of the king's power, and how it was re-established during a crisis. At the same time, this myth can also be considered a multilayered cultural representation reflecting Mesopotamian influences. Thus, *the Song of Ullikummi* myth has an important place in the Hittite world in terms of its mythological representations reflecting the concepts of order, legitimacy, and sanctity, as well as the restoration of the cosmic order and the relations of these representations with Mesopotamian traditions.

Keywords: Hittites, struggle between gods, *Song of Ullikummi*, *Enuma Elish*, *Tešup* and *Kumarbi*

Giriş

Azra Erhat, mitosu “söylenen ya da duyulan söz, masal, öykü, efsane” olarak tanımlamakta ve onu çok tanrılı dinlerin tanrıları üzerine anlatılan efsanelerle ilişkilendirmektedir (Erhat, 2007, s. 5-6). Bu suretle mitoslar, geçmişte sözlü gelenek aracılığıyla aktarılan, toplumların evreni, tanrıları, insanı ve düzeni anlama biçimlerini yansıtan anlatılardır. Mitoslar, sadece fantastik hikâyeler değil; aynı zamanda bir toplumun dünyayı nasıl kavradığını, doğa olaylarını, toplumsal kurumları, inanç sistemlerini ve iktidar yapısını nasıl temellendirdiğini gösteren kültürel belgelerdir. Geçmiş toplumlar mitosları, tarih öncesi olayları açıklamak, kozmik düzeni kurmak, kutsal otoriteyi meşrulaştırmak ve kolektif kimlik yaratmak amacıyla kullanmışlardır. Bu anlatılar sayesinde topluluklar hem doğa olaylarını hem de sosyal yapıyı anlamlandırabilmiş, karmaşık ilişkiler için anlam çerçeveleri oluşturabilmiştir.

MÖ. 2. binyılda Anadolu’da imparatorluk kuran Hititler, ardında bıraktıkları çiviyazılı metinler sayesinde bugün ayrıntılı biçimde incelenebilmektedir. Bu metinler arasında yer alan mitolojik anlatılar, sadece dini değil, aynı zamanda sosyo-politik ve kozmolojik düzenin işleyişine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Söz konusu anlatılar içerisinde Hatti ve Hurri kökenli olmak üzere mitoslar yer almaktadır. Bu çalışmanın odak noktasını oluşturan ve Hurri kökenli olup Hurriler aracılığıyla Mezopotamya’dan Hititlere aktarılan *Ullikummi Şarkısı* miti (Güterbock, 1952, s. 8-42; Hoffner, 1998, s. 55-65; Hooke, 2015, s. 133-135; Karakurt, 2019, s. 312-319) Fırtına Tanrısının düşmanlarının doğasını ve onlarla nasıl savaştığına dair içerikleri aktaran aynı zamanda tanrılar arasındaki kozmik mücadeleyi konu edinen bir mitolojik parçadır.

Bu çalışmanın amacı, *Ullikummi Şarkısı* mitinin içeriği doğrudan kral figürüne odaklanmasa da Tanrı *Tešup*’un tanrılar arasında iktidarı yeniden tesis etme sürecinin, Hitit dünyasında kralın dini meşruiyetiyle yakından bağlantılı olabileceğini göstermektir. Hitit kralları kendilerini Fırtına Tanrısı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak konumlandırmışlardır. Bu nedenle, *Tešup*’un yenilmesi, ağlaması, yeniden toparlanması ve tanrılar topluluğunun desteğiyle zafer kazanması, kralların tanrısız meşruiyetinin kriz dönemlerinde nasıl yeniden inşa edildiğine dair simgesel bir anlatım olarak değerlendirilebilir.

Yöntem (Metodoloji)

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde yürütülmüş mitolojik-metinsel çözümleme temelli bir çalışmadır. *Ullikummi Şarkısı* miti, içerik çözümlemesi yoluyla ele alınmış; anlatıdaki iktidar, isyan, meşruiyet ve düzen temaları mitin sahne yapısı ve semboller üzerinden yorumlanmıştır. Araştırma ikincil kaynaklardan elde edilmiş, akademik makeleler ve Hitit çiviyazılı metinlere göre analiz edilmiştir. Bu çalışmadaki sembolik unsurların Hitit siyasal ideolojisindeki karşılıkları çözümlenmiş, tanrılar arası güç ilişkileri, ritüel, doğa temsilleri bağlamında yorumlanmıştır. Analiz sonucunda iktidarın yeniden inşası, kolektif dayanışma ve kutsal meşruiyet kavramları üzerinden teorik çıkarımlar yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Ullikummi Şarkısı adlı mit, tanrıların babası *Kumarbi*’nin tanrılar arasındaki iktidar mücadelesinde Fırtına Tanrısı *Tešup*’a karşı, devasa bazalt taşından bir varlık olan *Ullikummi*’yi yaratmasıyla başlar. *Kumarbi* bu taşı bir kayayla cinsel birleşme sonucu doğurur. *Ullikummi* gizlice büyütülür, tanrılardan saklanır ve nihayetinde göğe doğru yükselerek tanrılar için büyük bir tehdit haline gelir. Tanrıların desteğini alan Tanrı *Tešup* ise metnin sonunun kopuk olmasına rağmen *Ullikummi*’ye karşı savaşı kazanır.

Mitin baş kahramanı ve “Tanrıların Babası, Bilge Kral” olarak bilinen Tanrı *Kumarbi*’nin tahttan indirilmesi ve onun yerine Tanrı *Tešup*’un tahta geçirilmesi hiç hoşuna gitmemiş, *Kumarbi* düşünüp taşındıktan sonra kötü bir insan yaratma isteğine yönelmiştir. Bu istek, iktidara karşı yöneltilen bilinçli, planlı ve uğursuz bir tehdit yaratımını temsil etmektedir. *Kumarbi*’nin kötü bir günde, kötü bir insan yetiştirmesi, yalnızca fiziksel bir düşman yaratma eylemi değil, aynı zamanda kozmosun düzenine karşı düzenlenen bilinçli bir sabotaj anlamına gelebilir. Bu intikam alma duygusu, Babil Yaratılış miti olarak bilinen *Enuma Eliš* (Adalı ve Görgü, 2016, s. 5, 7-8)’te de görülmektedir. *Enuma Eliš*’te *Tiamat* adlı tanrıçanın kocası *Apsu*’nun öldürülmesinden sonra, tanrılara karşı canavarlar ordusu yaratması yine bilinçli bir tehdit yaratımına işaret etmektedir.

Kumarbi’nin “kötü bir insan yaratma” söylemindeki insan terimi, mecazi bir anlam taşıyor olabilir. Çünkü, mitin devamında öğrendiğimize göre *Ullikummi*, bir insan değil, bazalt taşından bir varlıktır. Ancak mitin içeriğinden anladığımıza göre *Ullikummi*, babası *Kumarbi*’ye karşı olan tüm tanrılara karşı bilinçli bir tehdit unsuru olarak yaratılmış, Gökyüzünün Güneş Tanrısı, Ay Tanrısı, Tanrı *Tešup*, *Šaušga* gibi tanrıların *Ullikummi*’nin varlığından haberdar olmamaları da mitte açıkça ifade edilmiştir. “İnsan” betimi yine Babil Yaratılış miti olarak bilinen *Enuma Eliš*’te de görülmektedir. *Enuma Eliš*’te tanrıların hizmetinde bulunmaları için insan yaratma eylemi, Tanrıça *Tiamat*’ın yarattığı ayaklanmanın önderi olan *Tiamat*’ın ilk çocuğu *Kingu*’nun öldürülmesiyle gerçekleşmektedir. *Kingu*’nun öldürülmesinin ardından onun kanında tanrıların hizmetine adanmak üzere insan yaratılmaktadır. Bu örnekler, düşman figürünün insan kökenine yerleştirilmesi anlamına gelebileceğini düşündürmektedir.

Ullikummi Şarkısı mitinin devamında, *Kumarbi*’nin isteği üzerine *Ullikummi*’nin tanrılara saldırması için karanlık toprağa götürülüp büyütülmesi gerekmektedir. Bu görevi de *Irširra* tanrıları (Karakurt, 2019, s. 310) üstlenmekte, *Ullikummi*’yi muhtemelen karanlık toprağa götürmektedirler. Hitit dünyasında “kara toprak/karanlık toprak” (*danguiš daganzipaš/GE₆-iš KI-aš*) yeraltı dünyası demektir. Yeraltında tanrı, tanrıça, kutsal varlıklar, sıradan ölümlüler yaşamakta, her çeşit kötülük, olumsuzluk ise büyü vasıtasıyla buraya gönderilmektedir. “Kara/karanlık toprak” ifadesinin Hititçede ve Eski Mezopotamya edebiyatında kullanılmadığı, bu deyim Hurrilerin buluşu olduğu ifade edilmiştir. Böylece Hurri kültürünün Hititleri büyük ölçüde etkilediği bir kez daha ortaya çıkmaktadır (Erbaşı, 2013, s. 149-150). *Ullikummi*’nin karanlık toprağa götürülmesiyle kötü, karanlık, sinir bozucu ve olumsuz olan tüm unsurların onda toplanmak istenmesi amaçlanmış olabilir. Aynı zamanda yeraltı dünyası, iktidarın gözünden uzak bir alan olduğu düşüncesinden hareketle görünmez bir gücün şekillenmesi de amaçlanmış olabilir. Belki de bu durum, iktidara karşı bir tehdit yaratmanın ilk evresi olarak okunabilir. Babil Yaratılış miti *Enuma Eliš*’in birinci tabletinde de öfkeli *Tiamat*’ın Tanrı *Marduk* için gizli planlar yaptığını görmekteyiz (Adalı ve Görgü, 2016, s. 7-9). Ancak Tanrıça *Tiamat*’ın savaşa hazırlandığı ve yapılan tüm planların bilgisinin Tanrı *Ea*’ya bildirilmesi üzerine durum tamamen değişmektedir. Tüm bu bilgiler, düzen dışına itilen, yeraltında bilinçli olarak büyütülen kötü güçlerle planların görünmez ve bilinmez olduğu ölçüde tehlikeli olduğunu ortaya koymaktadır.

Ullikummi Şarkısı mitinin dramatik zirve noktalarında birisi, Hitit panteonunun baş tanrısı *Tešup*, erkek kardeşi *Tašmišu* ve kız kardeşi *Šaušga* ile sahneye çıktığı yerdir. Tanrı *Tešup*, düşmanı *Ullikummi*’yi karşısında görünce öfkeden yüz ifadesi değişir, donakalır ve ağlamaya başlar. Bu durum, *Ullikummi*’nin sadece fiziksel değil, aynı zamanda hem sembolik hem de psikolojik bir tehdit haline geldiğini göstermektedir. *Tešup*’un düşmanını görünce ağlaması, güç boşluğunun dramatik bir biçimde ortaya çıkması yani fiziksel savaşa başlamadan önce zihinsel bir teslimiyetin yaşanması olarak yorumlanabilir.

Bu durum, Babil Yararlılık miti *Enuma Eliş*'in ikinci tabletinde de görülmektedir (Adalı ve Görgü, 2016, s. 13). Tanrıça *Tiamat*'ın savaş hazırlığını duyan Tanrı *Ea*, aldığı haber karşısında büyük bir sarsıntı yaşamış, kısa süreli bir donakalma hali geçirmiştir. Daha sonra durumu zihninde tartarak sakinleşmiş ve tepkisini kontrol altına almıştır.

Ullikummi Şarkısı mitinin ilerleyen satırları her ne kadar kırık olsa da Tanrı *Tešup*'un yaşadığı öfke ve tehdit karşısında kız kardeşi *Šaušga*'nın kardeşine destek ve güç verdiğini, böylelikle iktidarın sadece güce değil, aynı zamanda ortaklığa ve duygusal yeniden yapılanmaya da ihtiyaç duyduğu anlamını çıkarabiliriz. Bu ortaklık ve destek olma durumu, Tanrı *Tešup*'un erkek kardeşi *Tašmišu*'dan yardım istemesiyle devam eden satırlarda da açıkça görülmektedir. Tanrı *Tešup*, kardeşine direktifleri tıpkı askeri bir komutan gibi vermektedir. Bu emir-komuta zinciri, tanrısal bürokrasinin işlediğini göstermektedir. Böylece Tanrı *Tešup*, artık ağlayan bir tanrı değil, emir veren, savaşa hazırlanan kutsal bir komutan olarak değişim göstermiştir.

Savaş hazırlığı aşamasında Tanrı *Tešup*, kardeşi *Tašmišu*'dan bazı isteklerde bulunmaktadır. Bunlar arasında güzel kokulu ince yağ (İ.DÜG.GA) bulunmaktadır. Hitit çiviyazılı metinlerde gördüğümüz üzere, tanrıların geri çağrılmasını amaçlayan ritüelistik eylemler yalnızca kaybolan tanrılara yönelik değildir; aynı zamanda onların dönüşünü mümkün kılacak yeraltı tanrıları da hedef almaktadır. Bu ritüellerde, tanrıları rahatlatan ve teskin eden güzel kokulu yağların kullanıldığı bilinmektedir (Reyhan, 2016, s. 34). Ancak *Ullikummi Şarkısı* mitindeki güzel kokulu ince yağ, krallığın ve gücün simgesi olan Tanrı *Tešup*'un *Šerišu* adlı boğasının boynuzlarının yağlanması için kullanılmaktadır. Böylece savaşa boğasıyla katılacak olan Tanrı *Tešup*, güzel kokulu yağ ile rakibi *Ullikummi*'nin yatışmasını amaçlamaktadır. Tanrı *Tešup*'un bir diğer boğası olan *Tella*'nın kuyruğunun altına kaplanması, Hitit dünyasında Fırtına Tanrıları'nın kutsal hayvanı olarak boğaların koruyucu bir figür niteliği taşıdığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Mitin devamında gördüğümüz fırtına, yağmur, rüzgâr ve şimşek gibi doğa unsurların seferber edilmesiyle, Tanrı *Tešup* aktif, kudretli ve savaşçı bir kral olarak sahneye tekrar dönmektedir. Rakiple gerçekleşecek savaşın hazırlık motifi, Babil Yararlılık miti *Enuma Eliş*'in dördüncü tabletinde de görülmektedir (Adalı ve Görgü, 2016, s. 32). Büyük tanrılar tarafından kral ilan edilen Tanrı *Marduk*'a krallığın fiziksel ve sembolik nesnelere taht ve hükümdarlık esasının verilmesinden sonra savaşa hazırlık aşamaları başlamaktadır. Bu aşamada ok, yay gibi savaş aletlerinin yanı sıra doğa unsurları da tıpkı *Ullikummi Şarkısı* mitindeki gibi devreye girmektedir. Her yönden esen rüzgâr, yağmur, şimşek rakibini alt etmek için Tanrı *Marduk*'un arkasına gizlenmektedir. *Ullikummi Şarkısı* mitinde adlarını bildiğimiz boğaların yerine *Enuma Eliş*'te dört canavar olarak bahsedilen fırtına arabasının atları görülmektedir. Bu atların adları Ecel, Tufan, Yok Edici ve Kanatlı olarak açıkça belirtilmektedir. Bu paralellik, Mezopotamya ve Anadolu mitoslarında savaşın sadece fiziksel bir çatışma değil, aynı zamanda doğa güçlerinin kutsal otorite etrafında örgütlenerek kozmik düzenin yeniden tesisi anlamına geldiğini göstermektedir.

Ullikummi Şarkısı mitinin devamında tanrısal iktidarın sadece güç değil, aynı zamanda iletişim ve meşruiyet yoluyla sürdürüldüğünü de açıkça görmekteyiz. *Ullikummi Şarkısı* mitinin üçüncü tabletinde Tanrı *Tešup*'un eşi olan Tanrıça *Hepat*'ın kocasının yanı sıra hiçbir tanrının sözlerini duyamaması tanrılar arası iletişimin kesintiye uğradığını ayrıca göksel hiyerarşinin çöktüğünü göstermektedir. Tanrıça *Hepat*'ın sözlerinden *Ullikummi*'nin Tanrı *Tešup*'u yendiğini hatta *Tešup*'un ölüp ölmediğinin kontrol edilmesi gerektiği bilgisini öğrenmekteyiz. Bu noktada Tanrıça *Hepat*'ın bilgi istemesi, tanrısal dünyada kadın tanrıçaların pasif olmadığını, kriz durumlarında aktif siyasi figürlere dönüştüğünü göstermektedir.

Ullikummi Şarkısı mitinin devam eden satırlarında Tanrı *Teşup* ile kardeşi *Taşmişu*, bilgeliğin ve geleneksel düzenin temsilcisi olan Tanrı *Ea*'nın huzuruna gitmeye karar verirler. Bu yolculukta “eski sözleri içeren tabletler”den medet umulmaktadır. Bu durumun benzer örneği, Babil Yaratılış miti *Enuma Eliş*'te de yer almaktadır. “*Kaderler Tablet*”, tanrılar meclisine başkanlık eden en yüce tanrının elinde bulunan ve yaratıcı bir güce sahip olan kutsal bir nesnedir. Bu tabletin özelliği, onu elinde tutan tanrının yüksek sesle dile getirdiği her buyruğun mutlak surette gerçekleşmesini sağlamasıdır. Böylece dile getirilen her söz hem bir olayın hem de bir varlığın kaderine dönüşür. Tablet evrenin yaratılışında rol oynadığına ve tüm canlıların kaderinin bu yolla belirlendiğine inanılmıştır (Adalı ve Görgü, 2016, s. 9 dn. 18). *Enuma Eliş*'te de bir zamanlar Tanrıça *Tiamat*'ın oğlu *Kingu*'da olan bu tabletler Tanrı *Marduk* savaşı kazanınca ona geçmiştir. *Ullikummi Şarkısı* mitinde de “eski sözleri içeren tabletler” ifadesiyle, tanrılar tarafından bir zamanlar belirlenmiş olan dünyanın işleyişi, evrenin düzeni ve tanrısal emirlerle kaderlerin yazılı olduğu belgeler anlatılmak istenmiş olabilir. Sonuç olarak, iktidarın yeniden inşasında doğrudan güç kullanımına değil, bilgiye ve geleneksel otoriteye de başvurulduğu açıkça görülmektedir.

Ullikummi Şarkısı mitinin ilerleyen satırlarında, Tanrı *Ea* tanrılar dünyasını tehdit eden asi bir güç olan *Ullikummi*'nin doğuşunu fark eden ilk tanrı olarak karşımıza çıkmaktadır. *Ullikummi*, *Upelluri*'nin (Karakurt, 2019, s. 311) omuzlarına yerleşmiştir, ancak *Upelluri* bu durumdan bir haberdir. Öyle ki, *Upelluri*'nin “*yeryüzü ve gökyüzü üzerimde inşa edildi ama ben hiçbir şey bilmiyordum*” demesi, kozmik düzenin temelini taşıyan varlıkların bile olup bitenden habersiz olmasıyla, tehdidin ne kadar derin, yıkıcı ve ilahi düzeni sarsıcı olduğunu göstermektedir. Bu pasaj, iktidarın meşruluğuna karşı oluşan güçlerin fark edilmeden de yükselebileceğini ortaya koymaktadır.

İktidarın yeniden tahkim edilmesi ve tanrılar topluluğunun kolektif bir güçle harekete geçişini simgeleyen mitimizin devamında, ilk önce *Ullikummi* ile Tanrı *Ea*'nın savaştığını görmekteyiz. Ardından bu savaşma görevinin Tanrı *Teşup*'un kardeşi *Taşmişu*'ya düştüğünü anlamaktayız. Burada hem Tanrı *Ea*'nın hem de *Taşmişu*'nun varlığı, tanrısal dünyada iktidarın süreklilik kazanması için fiziksel müdahalenin yetmediğini, bilgeliğin ve kolektif dayanışmanın gerekli olduğunu göstermektedir. Tanrı *Ea*'nın buradaki rolü ise yalnızca bilge bir tanrı olması değil; aynı zamanda savaş çağrısı yapan bir sefer lideri gibi görünmesidir. Mitin devam eden satırlarında bütün tanrıların *Ullikummi*'ye karşı artık birlik içinde olduğunu anlatmaktadır. Böylece tanrıların ilk baştaki pasif, korkmuş ve çaresiz halleri yerini tanrılar topluluğunun seferberliği almıştır. Bu satırlar, iktidarın bireysellikten çok kolektifle inşa edildiğini vurgulamaktadır. Bu motif, *Enuma Eliş*'te de Tanrı *Marduk*'un destekçisi olarak tanrıların onun yanında olduğu vurgusuyla gösterilmiştir (Adalı ve Görgü, 2016, s. 31 vd.).

Son olarak mitimizde, *Ullikummi*'nin isyanının zirve noktasını ve *Kumarbi*'nin iktidar stratejisini en açık biçimde ortaya koyan bölümlerden biriyle karşılaşmaktayız. *Ullikummi*'nin Tanrı *Teşup*'a söylediği “*krallığa, gökyüzüne çıkacağım. Tanrıların kutsal tapınaklarını, kuntarra türbesini ve Kummiya Kenti'ni alacağım. Tanrıları kuşlar gibi gökyüzünden dağıtacağım*” ifadesi, tanrılar arasında geçen mücadelenin yalnızca bireysel bir kavga değil; kozmik düzene, tanrılar hiyerarşisine ve kutsal merkezlere karşı bir darbe girişimi olduğunu göstermektedir. *Enuma Eliş*'te de Tanrı *Marduk*'un göksel egemenliğine meydan okuyanlar Tanrıça *Tiamat*'ın yarattığı canavarlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ullikummi Şarkısı mitinin devam eden kısımları her ne kadar kırık olsa da Fırtına Tanrısının zafer kazanmış olabileceğini söyleyebiliriz. *Enuma Eliş*'teki sonuç da tıpkı *Ullikummi Şarkısı*'ndaki gibi Tanrı *Marduk*'un zaferiyle sonlanmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında, *Ullikummi Şarkısı* mitini kozmolojik mitoslar içinde düşünebiliriz. Çünkü kozmolojik mitosların sadece evrenin başlangıcını açıklamakla kalmadığı, aynı zamanda ortaya çıktıkları dönemin siyasal düşünce biçimleriyle de derin bir ilişki içinde olduğu ifade edilmiştir. Belki *Ullikummi Şarkısı* miti özelinde söyleyemesek de özellikle tahta çıkış törenlerinde bu mitosların okunması ve onlara eşlik eden ritüel uygulamaların gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında, kralın iktidarının kozmik düzlemde meşrulaştırılması açısından anlamlı olduğu düşünülmektedir. Kralın tahta geçişi, mitolojik anlatılarda kaos ve kozmos tanrıları arasında geçen kadim mücadelenin bir tekrarı olarak yorumlanmış, böylece kralın kaotik güçlere karşı düzenin teminatı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kralın iktidarı, yalnızca dünyevi bir otorite değil, aynı zamanda kutsal düzenin sürdürücüsü olarak da kabul edilmiştir (Demirci, 2016, s. 3).

Sonuç ve Öneri

Ullikummi Şarkısı miti, doğrudan bir kral anlatısı sunmasa da Fırtına Tanrısı *Tešup*'un yaşadığı iktidar krizi ve bu krizin tanrılar topluluğunun desteğiyle aşılması, Hitit kral ideolojisinin mitolojik düzlemdeki bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Yani *Ullikummi Şarkısı*, yalnızca Hurri kökenli bir mit değil, aynı zamanda Hitit siyasi düşüncesinin kozmolojik düzlemdeki yansımalarından biridir. Tanrı *Kumarbi*'nin gizli tehdidi ve Tanrı *Tešup*'un geçici bireysel çöküşü, kozmik düzenin kırılmasını ve yeniden inşa edilebilirliğini ortaya koyarken, aynı zamanda kralın dini ve siyasi meşruiyetinin kriz anlarında nasıl yeniden tesis edildiğini simgelemesi açısından iyi bir örnek sunabilir. Böylece mit, Tanrı *Tešup*'un sadece fiziksel gücü değil, doğa unsurları, ritüel nesnelere ve kolektif destek aracılığıyla iktidarı geri kazanması, Hitit dünyasında meşruiyetin nasıl bir süreçle yeniden oluşturulduğunu yansıtmaktadır.

Tanrı *Kumarbi*'nin gizli ve planlı tehdidi, yeraltında büyütülen bir isyan unsuruyla kozmik düzenin kırılmasını açığa çıkarırken; Tanrı *Tešup*'un psikolojik çöküşten yeniden iktidar pozisyonuna dönüşü, kaosun düzen karşısında nasıl dönüştürüldüğünü simgelemektedir. Bu bağlamda mit, bireysel kahramanlık anlatısından öte, meşruiyetin kolektif ve ritüel temeller üzerine yeniden inşasını gösteren ideolojik bir metin niteliği taşımaktadır.

Ayrıca mit, *Enuma Eliş* gibi Mezopotamya yaratılış anlatılarıyla motif düzeyinde güçlü paralellikler sergilemektedir. Doğa güçlerinin kutsal savaşta seferber edilmesi, eski tabletler aracılığıyla meşruiyet sağlanması ve kutsal merkezlerin korunması gibi unsurlar, farklı kültürlerde ortak bir kozmik iktidar söyleminin varlığına işaret etmektedir.

Sonuç olarak bu mit, yalnızca geçmişte anlatılmış bir hikâye değil; aynı zamanda Hitit toplumunda düzen, iktidar ve kutsallık algısının başka kültürlerden alınarak nasıl şekillendiğine dair güçlü bir anlatı örneğidir.

Kaynakça

Adalı, F. S., ve Görgü, T. A. (2016). Babil Yaratılış Destanı (Enuma Eliş). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Demirci, K. (2016). Eski Mezopotamya'da Kozmolojiyle İlgili İnançlar. *Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler*, 41, 2-7.

Erbaşı, F. S. (2013). Hititlerde Öteki Kurban ve Büyü Cenaze ve Diğer Ritüeller. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Erhat, A. (2007). Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi.

Güterbock, H. G. (1952). The Song of Ullikummi Revised Text of the Hittite Version of a Hurrian Myth (Continued), *Journal of Cuneiform Studies*, VI, 8-42.

Hoffner, H. A. (1998). Hittite Myths. Scholar Press Atlanta.

Hooke, S. H. (2015). Ortadoğu Mitolojisi. İmge Kitabevi.

Karakurt, L. M. (2019). Hurri Kökenli Ullikummi Şarkısı/Destanı. G. Kökdemir, A. G. Fidan (Ed.), *Dünden Bugüne Dünya Destanları* içinde (ss. 305-326). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Reyhan, E. (2016). Hitit arşivlerinde Kizzuwatna kökenli "Tanrıları Çağırma Ritüelleri". *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 35(60), 1-38. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000640.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليّن أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

